

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
ESPECIALIDAD EN POLÍTICAS EDUCATIVAS Y GESTIÓN
PÚBLICA**

**Políticas educativas públicas y gestión pedagógica en una
institución educativa pública del distrito de Samugari, La Mar,
Ayacucho, 2024**

**TRABAJO ACADÉMICO PARA OBTENER EL TÍTULO DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD EN:**

Políticas Educativas y Gestión Pública

AUTOR:

Ancco Geronimo, Denis (orcid.org/0000-0003-3060-0587)

ASESORA:

Dra. Quispe Vilca, Grisely Rosalie (orcid.org/0000-0003-0526-4366)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Didáctica y Evaluación de los Aprendizajes

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles

TRUJILLO - PERÚ

2024

**PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN POLÍTICAS EDUCATIVAS Y
GESTIÓN PÚBLICA**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, QUISPE VILCA GRISELY ROSALIE, docente de la del programa de SEGUNDA ESPECIALIDAD EN POLÍTICAS EDUCATIVAS Y GESTIÓN PÚBLICA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - TRUJILLO, asesor de Trabajo Académico titulado: "Políticas educativas públicas y gestión pedagógica en una Institución Educativa Pública del distrito de Samugari La Mar Ayacucho, 2024", cuyo autor es ANCCO GERONIMO DENIS, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 14%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender el Trabajo Académico cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

TRUJILLO, 04 de Diciembre del 2024

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
QUISPE VILCA GRISELY ROSALIE DNI: 45537118 ORCID: 0000-0003-0526-4366	Firmado electrónicamente por: GQUISPEV11 el 04- 12-2024 10:17:16

Código documento Trilce: TRI - 0939872

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE HUMANIDADES

**PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN POLÍTICAS EDUCATIVAS Y
GESTIÓN PÚBLICA**

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, ANCCO GERONIMO DENIS estudiante de la FACULTAD DE HUMANIDADES del programa de SEGUNDA ESPECIALIDAD EN POLÍTICAS EDUCATIVAS Y GESTIÓN PÚBLICA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - TRUJILLO, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan el Trabajo Académico titulado: "Políticas educativas públicas y gestión pedagógica en una Institución Educativa Pública del distrito de Samugari La Mar Ayacucho, 2024", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que el Trabajo Académico:

1. No ha sido plagiado ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicado, ni presentado anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	Firma
DENIS ANCCO GERONIMO DNI: 47206098 ORCID: 0000-0003-3060-0587	Firmado electrónicamente por: ANCCGERDE el 04-12- 2024 19:55:54

Código documento Trilce: TRI - 0939874

Dedicatoria

Esto dedico a mis padres, porque son un paradigma a seguir, y me demostraron con el ejemplo las enseñanzas que impartieron en mi formación profesional.

Agradecimientos

Agradezco al Dios que nos dio la vida, a mi madre Obdulia quien me inspira con sus ejemplos. A la I.E Mariscal Agustín Gamarra, por acogerme y hacer posible este trabajo y estar agradecido con todos.

Índice de contenidos

	Pág.
Carátula	i
Declaratoria de autenticidad del asesor	ii
Declaratoria de originalidad del autor	iii
Dedicatoria	iv
Agradecimientos	v
Índice de contenidos	vi
Índice de tablas	vii
Índice de figuras	viii
Resumen	ix
Abstract	x
I. INTRODUCCIÓN	1
II. METODOLOGÍA	9
III. RESULTADOS	12
IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS	18
V. CONCLUSIONES	26
VI. RECOMENDACIONES	27
REFERENCIAS	28
ANEXOS	

Índice de tablas

	Pág.
Tabla 1 Tabla de frecuencia de las variables políticas públicas educativas y la gestión pedagógica en una entidad educativa pública de Samugari	12
Tabla 2 Tabla de frecuencia de la variable políticas educativas y la dimensión gestión curricular de la variable gestión pedagógica	13
Tabla 3 Tabla de frecuencia de la variable políticas educativas y la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes de la variable gestión pedagógica	14
Tabla 4 Tabla de frecuencia de la variable políticas educativas y la dimensión apoyo al desarrollo de los estudiantes de la variable gestión pedagógica	15
Tabla 5 Prueba de normalidad de las Políticas públicas educativas y sus dimensiones	16
Tabla 6 Prueba de normalidad de la gestión pedagógica y sus dimensiones	16
Tabla 7 Significancia y correlación de la contrastación de la hipótesis general y específicas	17

Índice de figuras

	Pág.
Figura 1 Diseño no experimental nivel correlacional	10

Resumen

Políticas educativas públicas y gestión pedagógica en una Institución Educativa Pública del distrito de Samugari La Mar Ayacucho, 2024 fueron el foco del presente estudio y la importancia son fundamentales para el éxito y la mejora continua de las instituciones educativas públicas y con ello desarrollar el ODS 4. Educación de calidad. El objetivo fue determinar la relación existente entre las políticas educativas públicas y la gestión pedagógica. El método utilizado fue el diseño hipotético-deductivo, no experimental, correlacional, transaccional, y se desarrolló con un enfoque cuantitativo de tipo básico. 43 maestros conformaron la muestra. Los hallazgos arrojaron que la variable gestión pedagógica, en el acumulado total de las políticas públicas educativas se observa que el 81,4% de los entrevistados percibe que se tiene un nivel medio, seguido de un 11,6% considera que tiene un nivel bajo y el 7% un nivel alto. En cuanto a la variable gestión pedagógica el 79,1% de los encuestados opino que tiene un nivel medio, el 18,6% un nivel alto y el 2,3% un nivel bajo. Tras analizar ambas variables se encontró las políticas educativas públicas se relacionan de manera positiva moderada con la gestión pedagógica con un Rho de Spearman de 0,524 con una significancia de $p=0,000 < 0,01$.

Palabras clave: *Políticas públicas, gestión pedagógica, gestión curricular, enseñanza, desarrollo de los estudiantes.*

Abstract

Public educational policies and pedagogical management in a public educational institution in the district of Samugari La Mar Ayacucho, 2024 were the focus of this study and their importance is fundamental for the success and continuous improvement of public educational institutions and thus to develop SDG 4. The objective was to determine the relationship between public educational policies and pedagogical management. The method used was a hypothetical-deductive, non-experimental, correlational, transactional, hypothetical-deductive design, and was developed with a quantitative approach of basic type. The sample consisted of 43 teachers. The findings showed that the school management variable, in the total accumulated of educational public policies, 81.4% of the interviewees perceive that it has a medium level, followed by 11.6% who consider that it has a low level and 7% a high level. Regarding the pedagogical management variable, 79.1% of the respondents considered it to have a medium level, 18.6% a high level and 2.3% a low level. After analyzing both variables, it was found that public policies are moderately positively related to pedagogical management with a Spearman's Rho of 0.524 with a significance of $p= 0.000 < 0.01$.

Keywords: *Public policies, pedagogical management, curriculum management, teaching, student development.*

I. INTRODUCCIÓN

En cuanto al plano internacional, la situación problemática exhibe el comportamiento que se describe a continuación. Durante el año 2015, cuando se presentaron por primera vez los ODS, Nicaragua pasó a formar parte del grupo que los adoptó. Esta agenda universal fue integrada a la estructura legislativa de la nación, y el país comenzó a coordinar sus actividades con el objetivo de hacer realidad el cumplimiento de esta agenda. Esta orientación hacia los ODS se refleja en los recientes planes nacionales de desarrollo. El ODS 4 se centra en mejorar la calidad educativa para todos. Para implementar la Agenda, los países reciben respaldo de organismos internacionales, incluida la ONU y agencias especializadas, que promueven e implementan estrategias y programas para cumplir los objetivos de forma específica en cada país (Solano, 2022).

El Banco Mundial ha respaldado la mejora de las condiciones educativas en situaciones de fragilidad y conflictos, y en los pequeños estados isleños en desarrollo. En Haití, la AIF apoyó la educación en medio de inestabilidad política y desastres naturales. Un 80% de las escuelas primarias son privadas y los padres pagan alrededor de 130 dólares al año por la matrícula de sus hijos. Niños de familias con dificultades económicas se ven excluidos de la escuela o comienzan tarde (Banco Mundial, 2024).

La administración de las instituciones educativas en Nigeria enfrenta retos como financiamiento insuficiente, falta de profesores y de infraestructura, carencia de liderazgo efectivo, corrupción, supervisión deficiente, inseguridad, escasez de material, problemas de acceso y falta de datos. Los investigadores proponen al gobierno mejorar la financiación educativa, contratar más docentes, proveer de infraestructura adecuada, combatir la corrupción, designar administradores competentes, suministrar material didáctico apropiado, asegurar una supervisión eficaz, garantizar la seguridad en las escuelas y recopilar datos precisos para la planificación educativa (Ogunode et al., 2020).

Chile ha adoptado las políticas educativas en base a tres modelos (i) modelo burocrático profesional tradicional, (ii) el modelo cuasi-mercantil y (iii) el modelo evaluativo estatal basado a nueva gestión pública. En conjunto, se afirma que los

modelos evaluadores de mercado y Estado han tenido efectos positivos moderados, pero también han tenido consecuencias indeseables (Bellei y Muñoz, 2021).

Los docentes y las instituciones en Colombia presentan carencias significativas en cuanto a su capacidad para colaborar, comunicarse asertivamente y recibir instrucción doctrinal. Hay una serie de factores importantes que contribuyen a una gestión inadecuada de la enseñanza y el aprendizaje, lo que a su vez repercute en la realización de las metas determinadas por la institución. El país de Colombia adolece de una serie de deficiencias en estas áreas (Parra y Prieto, 2020).

La gestión educativa en todas las escuelas públicas del Perú ha sido afectada por la falta de precisión en las políticas educativas y el uso de estrategias y mecanismos Antiguos por parte de los directores. Dado que esto tiene un efecto negativo en la calidad educativa y sobre todo en el desarrollo cognitivo de los discentes en todos los niveles de preparación académica, el gobierno, a través de sus agencias reguladoras, debe promover cambios fundamentales en los hábitos y rutinas de los estudiantes. gobierno estudiantil y docentes (Puican et al., 2023).

En el ámbito institucional, cuando los docentes proponen mejorar la coordinación y revisión de los avances del currículo académico, es evidente que las autoridades no apoyan ni respaldan a los pedagogos de la institución. Es importante señalar que carecen de materiales académicos sólidos y recursos para ayudar a los docentes a realizar adecuadamente su trabajo, lo que demuestra que no están involucrados en el proceso educativo de sus discentes. Esto lleva a que el colegio no alcance los propósitos marcados por el Ministerio de Educación.

El problema general planteado es: ¿Cuál es la relación entre las políticas educativas públicas y la gestión pedagógica en una institución educativa pública de Samugari-La Mar Ayacucho, 2024?, siendo los problemas específicos: ¿Cuál es la relación entre las políticas educativas públicas y las dimensiones gestión curricular, enseñanza y aprendizaje, y apoyo al desarrollo de los estudiantes de la gestión pedagógica?

La justificación teórica se dio a través de la definición del título partiendo de las variables de estudio, teniendo en consideración las bases conceptuales, teorías y constructo científico referente a las variables de estudio, según Moreno-Galindo (2021) la finalidad de la justificación teórica es fomentar el debate académico y la

evaluación del conocimiento establecido, examinar una teoría, examinar las discrepancias y enfrentarse a la gnoseología del conocimiento actual.

Justificación metodológica se dio a través de la utilización del enfoque cuantitativo que permitirán analizar la interacción entre las variables, así como su análisis mediante los instrumentos verificados por expertos que servirán de modelo para futuras indagaciones respecto al tema. De acuerdo con Hadi et al. (2023) esta permite que el investigador utilice instrumentos de otras investigaciones, las cuales las adapta a la nueva realidad a investigar.

Justificación social por cuanto se favorecerán los beneficiarios directos que es la comunidad educativa analizada en general proponiendo conclusiones y recomendaciones en base al tema indagado Según, Hadi et al. (2023) esta se da cuando existen situaciones que generan malestar para las personas de una unidad de investigación y que ella conlleva a mejorar dicha situación.

Justificación práctica, el estudio permitirá conocer las variables que se asocian a las políticas públicas educativas y a la gestión pedagógica en la entidad escolar investigada. La ejecución de políticas públicas educativas y la mejora de la gestión pedagógica son los medios para lograr este objetivo, es factible promover mejoras en el estado actual de la institución.

Desarrollando el objetivo general: Determinar la relación existente entre las políticas educativas públicas y la gestión pedagógica en una institución educativa pública de Samugari-La Mar Ayacucho, 2024. Teniendo como objetivos específicos: Determinar la relación existente entre las políticas educativas públicas y las dimensiones gestión curricular, enseñanza y aprendizaje en el aula y apoyo al desarrollo de los estudiantes de la gestión pedagógica.

Teniendo como antecedentes internacionales a, Nuñez (2023) propuso decretar la viinculación entre la GE y el diseño curricular en un establecimiento educativo de Guayaquil, 2022. Se utilizó un enfoque básica, que incluyó el enfoque cuantitativo, un diseño que no necesita experimentación, transversal y correlacional. En cuanto a la capacidad de gestión pedagógica, los hallazgos muestran que el 21,2% de los instructores tiene un nivel bajo, el 68,2% nivel medio y el 10,6% ha demostrado un nivel alto. Del mismo modo, se observó una amplia gama de métodos en la programación curricular que aplicaron los instructores. En cuanto a los niveles de

competencia, el 74,1% de los pedagogos demostró un nivel moderado, así mismo el 16,5% exhibió un nivel bajo. Se encontró una relación estadísticamente relevante en el nivel 0.01 entre las variables de la entidad analizada, con un $Rho= 0,483$.

Asimismo, Vélez (2021) propuso establecer la conexión entre organización inteligente y gestión pedagógica en una entidad escolar del Ecuador. La investigación empleó un diseño correlacional, cuantitativo, la muestra fue de 35 profesores. Hallazgos, realizar pruebas de hipótesis, arrojando una prevalencia de un buen nivel en organización intelectual en un 54,28% y una prevalencia de un nivel adecuado en habilidades pedagógicas en un 57,14%. Además, se identificó una relación relevante con un $r_p= 0,692^{**}$, lo que significa una correlación relevante en el nivel de 0,01. Esto sugiere que la gestión pedagógica varía según la naturaleza de la entidad. En consecuencia, resulta claro que la aplicación de una estrategia organizacional efectiva en los procedimientos de administración educativa puede promover la asistencia escolar, optimizar la calidad educativa y optimizar la eficacia del sistema de enseñanza.

En el nivel nacional se tiene a Patiño-García et al. (2023) El propósito del artículo fue decretar la ligazón entre la cultura organizacional y la gestión institucional del centro escolar "Enrique López Albújar", Piura. Indagación cuantitativa, de alcance descriptivo y correlacional, participaron como muestra 40 docentes. Los hallazgos revelaron que no se observa una valoración notable entre la cultura organizacional y la gestión institucional, lo que impidió la corroboración de la hipótesis planteada en el estudio. Sin embargo, se encontró una ligazón relevante entre normas y costumbres con la gestión institucional; el cual concluye cumpliendo con las normas y buenas costumbres basadas en valores

Según, Quispe (2023) el fin es examinar la analogía entre la práctica de la GE y el ambiente laboral de los maestros en los centros escolares del nivel primaria en Satipo. Se empleó un enfoque descriptivo correlacional, en el cual participaron 310 docentes que laboraban en el nivel de Primaria. Los principales hallazgos revelaron que en la dimensión "Gestión Educativa", los maestros de Satipo tuvieron una percepción positiva con un 57,74%. Asimismo, se observó una tendencia similar en la dimensión "Clima Laboral" con un 50,32%. Se concluye, entre otros hallazgos, que coexiste una ligazón significativamente $Rho=0.863$ y $p= 0,000$ entre las variables.

Se tiene como fundamentación conceptual que las políticas públicas, son las determinaciones adoptadas en el ámbito nacional y regional con respecto a los fines educativos que persigue el sistema educativo en la instrucción de los alumnos. Se garantiza la calidad de este proceso a través de la asignación de fondos, personal y materiales, los cuales posibilitan la consecución de los objetivos, habilidades y aptitudes delineados en los documentos oficiales, y se promueve la intervención de los stakeholders del sector educativo (UNICEF, 2022).

Las políticas educativas que viene implementando el gobierno del Perú se basan en los tratados internacionales que el país ha aceptado, como el Foro de Dakar y la Declaración de Jomtien. Dado que el programa educativo de la educación básica nacional se basa en el acrecentar competencias y capacidades que buscan el logro de aprendizajes significativos, es de suma importancia que los recursos que son asignados por el Gobierno Central a los Gobiernos Regionales estén orientados a asegurar que el colegial pueda alcanzar aprendizajes. (Cavero y Mendoza, 2020).

Debido a que la educación es un derecho fundamental que debe estar respaldado por la excelencia y la igualdad, surgen numerosas necesidades en la práctica y las políticas educativas. En consecuencia, la investigación educativa debe servir como fuente primaria de conocimiento científico (Marín-Cano et al., 2019). En cuanto, respecto a su rol en las políticas públicas educativas, este conocimiento ha sido principalmente considerado de carácter técnico. Como lo sugieren Parra-Bernal et al. (2021), para cambiar esta percepción, se deben integrar varios factores. Se incluyen en esta categoría la propia creación de conocimiento, la formulación de políticas que se generan a partir de la planificación educativa. Además, es importante prestar atención a la variedad de interacciones entre las diversas partes interesadas en el sistema educativo, incluidos funcionarios gubernamentales, de ministerios o departamentos, educadores, sindicatos, padres, estudiantes, medios de comunicación y, en última instancia, la ciudadanía en general.

El propósito de las políticas educativas en Latinoamérica en este siglo es establecer la educación como un derecho social destinado a fomentar el desarrollo del capital humano, garantizando competencias sólidas que respalden el desarrollo económico de las naciones a niveles que les brinden capacidad para competir en los mercados globales (Delgado, 2017). Los propósitos se logran a través de la implementación de

reformas y medidas normativas, por ejemplo, la descentralización de las instituciones educativas y la transferencia del control; en segundo lugar, centrar los planes en las comunidades más vulnerables, implementar métodos de valoración para evaluar los niveles de conocimiento de los escolares, establecer incentivos salariales basados en el desempeño para los docentes vinculados a indicadores de calidad (Oreja y Vior, 2016).

De acuerdo con UNESCO (2017) se tiene cuatro dimensiones de las políticas educativas públicas, siendo la primera dimensión; La economía y competitividad; Para lograr un avance significativo en el desarrollo del país, resulta fundamental fomentar el crecimiento y el progreso, desde el punto de vista económico, es crucial el establecimiento de políticas públicas sostenidas dirigidas a mejorar el bienestar de la población. Además, es esencial enfatizar la importancia de esta dimensión a la hora de formar a los estudiantes de las escuelas para que logren el resultado deseado y desarrollen una perspectiva empresarial mediante la realización de proyectos laborales.

Asimismo, la segunda dimensión es la del bienestar y equidad; El objetivo principal del crecimiento económico consiste en optimizar el bienestar y la vida de las personas familiar a través de un marco social que brinde oportunidades para dicho avance. La tercera dimensión es la institucionalidad democrática; Implementar un proyecto de gran envergadura mediante estrategias dirigidas a elevar el bienestar de las familias en mayor estado de precariedad. Garantizar la protección y asistencia de los individuos en situación de vulnerabilidad en el país demanda la cooperación de todas las entidades y organismos relevantes a fin de promover una sociedad equitativa con acceso universal a servicios básicos. Es imprescindible eliminar las barreras discriminatorias arraigadas en la historia del país, las cuales han perjudicado durante décadas. Hasta el momento, la plena consolidación de la identidad nacional (UNESCO, 2017). De igual manera se tiene como cuarta dimensión a la reforma del estado e integración; Se pretende una nación que promueva la integración respetando la diversidad y garantizando igualdad de oportunidades sin discriminación. Se necesita una reforma institucional para agilizar procesos y combatir la discriminación. La descentralización promueve el desarrollo regional en un Estado centralista, requiriendo cambios políticos significativos.

La variable de gestión pedagógica se basa teóricamente en un principio básico que pretende mejorar continuamente la GE para aumentar la calidad educativa. Este principio trata de optimizar su calidad y tiene en cuenta aspectos significativos como la gestión del plan de estudios, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la asistencia de los alumnos a su I.E. (Cueva, 2020), De manera similar, según Sánchez y Escalante (2018), el término gestión pedagógica en las entidades escolares se refiere a los procesos que los administradores y maestros utilizan para ejercer liderazgo y dirección sobre el sistema educativo que existe dentro de cada escuela individual. La interacción entre el docente y el entorno debe orientarse hacia la consecución de objetivos previamente establecidos en el esquema del programa educativo, para asegurar la prestación de un servicio educativo de excelencia y de sentar las bases para la cohesión de ideas.

Además de las definiciones establecidas, diferentes corrientes teóricas también proporcionan marcos conceptuales que contribuyen a una comprensión precisa de la gestión pedagógica. Misad et al. (2022) llegaron a la Teoría de la Organización, que definieron como una serie de procesos que crecen desde el nivel teórico al práctico dentro de todo un sistema educativo. Esta teoría se considera una de las más excelentes. Esta corriente teórica tiene como propósito facilitar el logro de las demandas sociales dentro del contexto educativo.

Otra perspectiva teórica que ayuda a explicar este constructo crucial es La Teoría de los Procesos de Innovación Educativa, evaluada por Oседа et al. (2020), argumenta que la gestión pedagógica es un componente clave de los procesos de enseñanza y ha acaparado una gran atención desde que se introdujo por primera vez. El proceso de innovación es algo en lo que las instituciones educativas están continuamente inmersas, y la GP es un pilar fundamental para su invención.

La gestión pedagógica tiene tres dimensiones a saber, siendo la primera dimensión la gestión curricular que pertenece al enfoque estratégico dirigido hacia la planificación y formulación de metas a mediano y largo plazo, con un enfoque institucional que busca impulsar el progreso del sistema educativo. Para ello, es indispensable realizar un estudio exhaustivo, desarrollar, evaluar y supervisar los objetivos propuestos (Ministerio de Educación, 2015). La educación y el aprendizaje en el salón de clases es el segundo componente, y está relacionado con la ejecución

de técnicas para fomentar el progreso de los talentos, habilidades y competencias que se recogen en el plan de estudios. Para lograr esto, resulta imperativo que los educadores ofrezcan guía y supervisión a los alumnos, promoviendo así la generación de un entorno académico beneficioso para el aprendizaje (Ministerio de Educación, 2015). La tercera dimensión es el acompañamiento al crecimiento del educando; Se refiere a todas aquellas políticas y estrategias que están orientadas hacia la promoción de un progreso académico significativo de manera eficiente, asegurando tanto el logro académico satisfactorio como el fomento de un crecimiento socioemocional positivo en todos los alumnos (Ministerio de Educación, 2015).

Teniendo como hipótesis general: Existe relación significativa entre las políticas educativas públicas y la gestión pedagógica en una institución educativa pública de Samugari-La Mar Ayacucho, 2024. Hipótesis específicas: Existe relación significativa entre las políticas educativas públicas y los componentes gestión curricular, enseñanza y aprendizaje en el aula de la gestión pedagógica, y apoyo al desarrollo de los estudiantes de la gestión pedagógica.

II. METODOLOGÍA

El tipo de estudio fue básica por su papel esencial en la generación de conocimiento en la indagación (Rodríguez,2020). Esta investigación puede clasificarse como básica, ya que se espera que sus resultados ofrezcan conocimientos vitales para la conceptualización de las variables. Se optará por el enfoque cuantitativo que tuvo el objetivo de confirmar las hipótesis del estudio a través de análisis estadísticos luego de la recopilación de la data. Según, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018). Este enfoque reside ante el análisis numérico y la aplicación de estadísticas para derivar hallazgos.

El estudio se fundamentó en un nivel correlacional, ya que pretendió explorar la asociación entre las políticas educativas y la gestión pedagógica en un centro escolar del distrito de Samugari. Según Hadi et al. (2023), el enfoque de investigación correlacional consiste en medir y analizar la relación estadística entre dos variables (correlación) sin la necesidad de incluir variables adicionales para llegar a conclusiones significativas.

El método fue el hipotético-deductivo con la intención de derivar conclusiones sobre la conexión entre las variables de una I.E. pública. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), implica la formulación de una hipótesis como punto inicial para demarcar el problema de indagación y para derivar consecuencias observables a partir de hipótesis adicionales en el transcurso de la investigación. Este procedimiento se utiliza para determinar la validación o refutación de la hipótesis.

El diseño fue no experimental, puesto que no se manipularon las variables. Se examinó la interacción entre las políticas educativas y la administración pedagógica en un establecimiento educativo del sector público. De acuerdo con Álvarez (2020) En investigaciones no experimentales, las variables no se manipulan y se analizan con métodos estadísticos.

Figura 1

Diseño no experimental nivel correlacional

Donde:

M = Muestra de docentes de una institución educativa de Samugari La Mar

V1 = Políticas educativas

V2 = Gestión pedagógica

r = Asociación entre variables

La definición teórica de la variable políticas educativas, se alude a la serie de iniciativas y determinaciones orientadas a abordar cuestiones educativas que facilitan la integración eficaz de las iniciativas privadas y gubernamentales en pos de cumplir con los objetivos curriculares establecidos, como marco rector para el desarrollo, delineación, formulación, ejecución y evaluación de políticas y directrices (ONU, 2022). La variable se operacionalizará con sus tres dimensiones distribuidas en 18 ítems en una escala tipo Likert que va de 1 a 5. A continuación se enumeran los indicadores que se tendrán en cuenta: La eficiencia del talento humano, el reglamento jurídico, la variedad cultural, los servicios fundamentales y el cuidado de la salud son aspectos clave en el desarrollo de la sociedad, educación de calidad y medio ambiente sano son cuestiones de inversión en políticas sectoriales, descentralización e integración.

Teniendo como segunda variable a la gestión pedagógica, que conceptualmente se define como; A los procedimientos destinados a estructurar de forma metódica, técnica y pedagógica las acciones concernientes con la enseñanza y el aprendizaje. Estos procesos se centran en la adecuada administración y distribución de recursos para garantizar la eficacia del servicio educativo (Montero, 2019). Se

operacionalizará a través de sus tres dimensiones distribuidas en 30 ítems en la escala de Likert, teniendo como indicadores, Coordinación, planificación, supervisión, cumplimiento de políticas, eficiencia en el trabajo, fundamentos del plan de estudios, entre otros.

Se efectuó el enfoque de muestreo no probabilístico por conveniencia para elegir al grupo de 43 educadores que constituyeron la población de la investigación. Estos educadores provendrán de una entidad escolar de Samugari La Mar. Según Arias y Coviños (2021) es comúnmente empleado en contextos donde las poblaciones son de tamaño reducido, permitiendo así que los investigadores determinen la dimensión de la muestra según su accesibilidad a los participantes.

Con el fin de recabar información sobre los múltiples aspectos de la política educativa y la gestión pedagógica, se aplicó el método de la encuesta. Se utilizaron dos instrumentos para recabar datos de las personas de la muestra de la investigación, utilizando las variables establecidas.

El análisis de la data se desarrolló con el uso de estadísticas descriptivas e inferenciales utilizando el SPSS versión 26, que se utilizaron en los resultados y discusiones, y en base a la cual se formularon conclusiones y recomendaciones.

El proyecto de investigación tuvo en cuenta principios éticos. 1) El principio de beneficencia es el respeto de los derechos de los participantes para asegurar el anonimato, la privacidad y la salvaguarda de la información recolectada. 2) El principio de no maleficencia garantiza que no se causa ningún perjuicio a los participantes ni a la comunidad educativa de ninguna manera. 3) El principio de justicia demanda que los participantes reciban condiciones y recursos adecuados, garantizando que reciban un trato justo. El principio de equidad exige que todos los participantes sean considerados de manera justa y respetuosa de acuerdo con sus respectivas posiciones. Además, se mantendrán principios éticos consistentes con los de la Universidad César Vallejo.

III. RESULTADOS

En este acápite se desarrollaron los resultados basados en la aplicación de los instrumentos de investigación.

3.1 Resultados descriptivos

En base al objetivo general: Determinar la relación existente entre las políticas educativas públicas y la gestión pedagógica en una I.E. pública de Samugari-La Mar Ayacucho, 2024.

Tabla 1

Tabla de frecuencia de las variables políticas públicas educativas y la gestión pedagógica en una entidad educativa pública de Samugari

			V2 GESTIÓN PEDAGÓGICA			
			Bajo	Medio	Alto	Total
V1 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS	Bajo	Recuento	0	5	0	5
		% del total	0,0%	11,6%	0,0%	11,6%
	Medio	Recuento	1	28	6	35
		% del total	2,3%	65,1%	14,0%	81,4%
	Alto	Recuento	0	1	2	3
		% del total	0,0%	2,3%	4,7%	7,0%
Total	Recuento		1	34	8	43
	% del total		2,3%	79,1%	18,6%	100,0%

Nota; Resultados mediante el SPSS v.26.

La Tabla 1 muestra un análisis sobre la intersección entre las políticas públicas en educación y la gestión pedagógica. Se observa que el 65,1% de los docentes opina que estas políticas y la gestión pedagógica se sitúan en un nivel medio, mientras que solo un 4,7% las considera en un nivel alto. En relación con la percepción general de las políticas públicas educativas, el 81,4% de los encuestados las ve como de nivel medio, un 11,6% las considera de nivel bajo y un 7% las evalúa como de nivel alto. En lo que respecta a la gestión pedagógica, el 79,1% de los participantes la califica como de nivel medio, el 18,6% como de nivel alto y el 2,3% como de nivel bajo.

Con lo que respecta al objetivo específico 1: Determinar la relación existente entre las políticas educativas públicas y la dimensión gestión curricular

Tabla 2

Tabla de frecuencia de la variable políticas educativas y la dimensión gestión curricular de la variable gestión pedagógica

			V2 D1 GESTIÓN CURRICULAR			
			Bajo	Medio	Alto	Total
V1 POLITICAS PUBLICAS EDUCATIVAS	Bajo	Recuento	0	5	0	5
		% del total	0,0%	11,6%	0,0%	11,6%
EDUCATIVAS	Medio	Recuento	2	25	8	35
		% del total	4,7%	58,1%	18,6%	81,4%
	Alto	Recuento	0	1	2	3
		% del total	0,0%	2,3%	4,7%	7,0%
Total	Recuento		2	31	10	43
	% del total		4,7%	72,1%	23,3%	100,0%

Nota: Resultados en base al SPSS v.26

La tabla 2, evidencia que el 58,1% de los docentes consideran que tiene un nivel medio las políticas públicas educativas y la gestión curricular, por su parte, el 18,6% si bien considera que tiene un nivel medio de las políticas públicas educativas percibe contar con una gestión curricular alta, finalmente el 11,6% percibe que se tiene un nivel bajo de las políticas públicas educativas y un nivel medio de la gestión curricular.

Por su parte, en relación al objetivo específico 2 que fue determinar la relación existente entre las políticas educativas públicas y la dimensión enseñanza y aprendizaje en el aula.

Tabla 3

Tabla de frecuencia de la variable políticas educativas y la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes de la variable gestión pedagógica

		V2 D2 ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES				
			Bajo	Medio	Alto	Total
V1 POLITICAS PUBLICAS EDUCATIVAS	Bajo	Recuento	1	4	0	5
		% del total	2,3%	9,3%	0,0%	11,6%
	Medio	Recuento	2	22	11	35
		% del total	4,7%	51,2%	25,6%	81,4%
	Alto	Recuento	0	1	2	3
		% del total	0,0%	2,3%	4,7%	7,0%
Total	Recuento	3	27	13	43	
	% del total	7,0%	62,8%	30,2%	100,0%	

Nota; Resultados hallados mediante el SPSS v.26

La tabla antes descrita, evidencia que el 51,2% considera que se tiene un nivel medio en las políticas públicas y la dimensión enseñanza para el desarrollo cognitivo de los discentes, asimismo el 25,6% señaló que tiene un nivel medio en las políticas públicas educativas y un nivel alto en la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, finalmente el 9,3% informó que se tiene un nivel bajo en las políticas educativas públicas y un nivel medio en el aprendizaje de los estudiantes.

Al igual que, en relación al objetivo específico 3 que fue: determinar la relación existente entre las políticas educativas públicas y la dimensión apoyo al desarrollo de los estudiantes

Tabla 4

Tabla de frecuencia de la variable políticas educativas y la dimensión apoyo al desarrollo de los estudiantes de la variable gestión pedagógica

		V2 D3 APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES				
			Bajo	Medio	Alto	Total
V1 POLITICAS PUBLICAS EDUCATIVAS	Bajo	Recuento	0	4	1	5
		% del total	0,0%	9,3%	2,3%	11,6%
	Medio	Recuento	3	28	4	35
		% del total	7,0%	65,1%	9,3%	81,4%
	Alto	Recuento	0	2	1	3
		% del total	0,0%	4,7%	2,3%	7,0%
Total		Recuento	3	34	6	43
		% del total	7,0%	79,1%	14,0%	100,0%

De acuerdo a la tabla 4, se visualiza que el 65,1% de los educadores opinaron que están en un nivel medio, asimismo, el 9,3% opino que tienen un nivel alto. Finalmente, el 2,3% opino que tienen un nivel alto.

3.2 Resultados inferenciales

La prueba de normalidad determina si se utilizará una prueba paramétrica o no paramétrica, según la Regla de Decisión.

Si Sig > 0,05 se utiliza una prueba paramétrica

Si Sig < 0,05 se utiliza una prueba no paramétrica

Tabla 5

Prueba de normalidad de las Políticas públicas educativas y sus dimensiones

	Estadístico	Shapiro-Wilk	
		gl	Sig.
V1_POLITICAS_PUBLICAS_EDUCATIVAS	,948	43	,050
V1D1_ECONOMIA_COMPETITIVIDAD	,963	43	,173
V1D2_BIENESTAR_EQUIDAD	,981	43	,698
V1D3_INSTITUCIONALIDAD_DEMOCRATI CA	,954	43	,085
V1D4_REFORMADELESTADO	,955	43	,088

Tabla 6

Prueba de normalidad de la gestión pedagógica y sus dimensiones

	Estadístico	Shapiro-Wilk	
		gl	Sig.
V2 GESTIÓN PEDAGÓGICA	,576	43	,000
V2 D1 GESTIÓN CURRICULAR	,669	43	,000
V2 D2 ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES	,736	43	,000
V2 D3 APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES	,624	43	,000

En la indagación se utilizó una prueba no paramétrica por ser el Sig < 0,05

Tabla 7*Significancia y correlación de la contrastación de la hipótesis general y específicas*

V1. Políticas educativas públicas		
	Significancia	Rho de Spearman
V2 Gestión pedagógica	,000	,524**
D1. Gestión curricular	,000	,515**
D2. Enseñanza y aprendizaje en el aula	,001	,480**
D3. Apoyo al desarrollo de los estudiantes	,001	,481**

Nota; Resultados en base al SPSS v.25

La tabla 7 demuestra la escala de valoración del Rho basado en Mayorga (2022) (Anexo 7) se observa que las políticas educativas públicas se vinculan de forma favorable moderada con la gestión pedagógica con un Rho de ,524** con una significancia de $p=0,000 < 0,01$. De igual manera las políticas educativas públicas se relacionan de manera positiva moderada con la gestión curricular con un Rho = ,515** y una significancia de 0,000. Por otra parte las políticas educativas públicas se vinculan de forma favorable, moderadamente y de manera notable con la enseñanza y aprendizaje del estudiante con un Rho= ,480** y $p=0,01$. Por último las políticas educativas públicas se vinculan positiva moderada y de manera notable con el apoyo al desarrollo de los estudiantes con un Rho= ,481** y $p=0,01$.

IV. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

El objetivo principal consistió en establecer la relación entre las políticas educativas y la gestión pedagógica en una entidad escolar pública de Samugari-La Mar Ayacucho, 2024. Se encontró que las políticas educativas están vinculadas con la gestión pedagógica ($Rho= 0,524$; $p= 0,0000$). El 65,1% de los docentes calificó las políticas educativas y la gestión pedagógica como de nivel medio, y un 4,7% como alto. El 81,4% de los entrevistados percibe un nivel medio en las políticas educativas, 11,6% lo ve bajo y 7% alto. El 79,1% de los encuestados considera la gestión pedagógica en nivel medio, el 18,6% alto y el 2,3% bajo.

En lo que respecta al objetivo general El análisis comparativo muestra concordancias y discordancias entre los resultados de la tesis y los antecedentes de diversos autores en políticas educativas y gestión pedagógica.

Concordancias: Enfoque, se alinea con los hallazgos de autores como Nuñez (2023) y Vélez (2021), quienes también investigaron la conexión entre la gestión educativa y otros aspectos relacionados, como el diseño curricular y la organización escolar. Ambos estudios enfatizan la necesidad de una gestión pedagógica eficiente para optimizar los resultados educativos, lo que respalda la premisa central de la tesis.

Efecto de las políticas educativas en el aprendizaje. La revisión de antecedentes indica que las políticas educativas tienen un efecto notable en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Puican et al. (2023) mencionan que las políticas inadecuadas afectan negativamente la calidad educativa, lo cual coincide con el objetivo específico de analizar cómo estas políticas influyen en dimensiones como la enseñanza y el aprendizaje. Esta concordancia sugiere que el enfoque de la tesis está fundamentado en un contexto más amplio donde se reconoce el papel crucial de las políticas educativas.

Discordancias: Diferencias en los contextos nacionales. A pesar de las similitudes en los enfoques, existen diferencias notables en los contextos nacionales analizados. Donde el estudio de Patiño-García et al. (2023) revela una falta de asociación notable entre cultura organizacional y gestión institucional en un centro escolar en Perú, este resultado contrasta con las conclusiones de la tesis que sugiere una relación más directa entre políticas y gestión pedagógica. Esta discrepancia puede atribuirse a

variaciones en las realidades locales y a cómo se implementan las políticas educativas en diferentes contextos. Variaciones en metodologías. Los métodos utilizados por los autores citados también presentan diferencias. Nuñez (2023) emplea un diseño que no necesita experimentación y correlacional, mientras que otros como Quispe (2023) utilizan un enfoque descriptivo correlacional. Estas diferencias metodológicas pueden influir en los resultados obtenidos y su interpretación, lo que plantea preguntas sobre la generalización de los hallazgos a otros contextos educativos. La tesis, al optar por un enfoque cuantitativo similar al de algunos antecedentes, busca establecer una base sólida para sus conclusiones, pero debe considerar estas variaciones al interpretar sus resultados.

Los fundamentos teóricos de los resultados del objetivo general de la tesis, se sustentan en diversas teorías y enfoques que abordan la interacción entre estas dos variables. La Teoría de Políticas Educativas. Las políticas educativas son definidas como determinaciones adoptadas a nivel nacional y regional que persiguen objetivos específicos dentro del sistema educativo. Según UNICEF (2022), estas políticas garantizan la calidad del proceso educativo mediante la apropiada distribución de recursos, personal y materiales.

Teoría de la Gestión Pedagógica. Hace alusión a las prácticas y estrategias implementadas por los educadores para facilitar el aprendizaje. En este sentido, autores como Caverro y Mendoza (2020) argumentan que el currículo de educación básica debe centrarse en la evolución de habilidades y destrezas que otorguen a los discentes lograr aprendizajes significativos. Esta teoría apoya la idea de que una gestión pedagógica efectiva es fundamental para implementar con éxito las políticas educativas.

Enfoque de Desarrollo Sostenible. Este enfoque es respaldado por Solano (2022), quien destaca cómo los países deben coordinar sus actividades para cumplir con estos objetivos. La tesis utiliza este marco para evaluar cómo las políticas educativas pueden contribuir a mejorar la calidad educativa en contextos específicos como el de Samugari.

Dimensiones de las Políticas Educativas. La UNESCO (2017) identifica cuatro dimensiones clave en las políticas educativas: economía, bienestar, institucionalidad democrática y reforma del estado. Estas dimensiones permiten analizar cómo las

políticas educativas impactan el aprendizaje y el evolución social y económica de las comunidades. La tesis evalúa la efectividad de las políticas sobre gestión pedagógica.

Relación entre Políticas y Gestión. Los hallazgos de investigaciones previas, como las de Nuñez (2023) y Vélez (2021), demuestran una correlación notable entre la gestión pedagógica y el diseño curricular y la organización institucional. Las investigaciones respaldan la idea de que mejorar las políticas educativas puede elevar la calidad educativa.

El análisis de la conexión entre las políticas educativas públicas y la dimensión de gestión curricular, como se establece en el primer objetivo específico de la tesis, permite identificar tanto concordancias como discordancias con los antecedentes revisados. Esta comparación es fundamental para comprender cómo se manifiestan estas relaciones en diferentes contextos y estudios.

Concordancias: Impacto de políticas educativas en la gestión curricular. Los hallazgos muestran una conexión notable entre las políticas educativas y la gestión curricular. Este hallazgo concuerda con Nuñez (2023), quien halló una correlación positiva entre gestión educativa y diseño curricular en Guayaquil. En ambos casos, se resalta que las políticas bien estructuradas son cruciales para facilitar una gestión curricular efectiva, lo que sugiere que las directrices gubernamentales influyen directamente en cómo se implementa el currículo en las aulas.

Importancia de la Capacitación Docente. Además, tanto la tesis como los antecedentes coinciden en que la capacitación docente es un factor determinante para la efectiva implementación del currículo. Puican et al. (2023) enfatizan que la falta de formación adecuada entre los docentes afecta negativamente la calidad educativa y, por ende, la gestión curricular. Esta concordancia refuerza la idea de que no solo las políticas deben estar bien definidas, sino que también deben ir acompañadas de programas de formación continua para los educadores.

Discordancias: Contextos Diferentes y Resultados Variados. A pesar de las similitudes mencionadas, existen discordancias significativas en los contextos analizados. El estudio de Patiño-García et al. (2023) no identificó una conexión significativa entre la cultura organizacional y la gestión institucional en su investigación en Piura. Esto contrasta con los resultados obtenidos en esta tesis, donde se establece una clara relación entre políticas educativas y gestión curricular.

Esta discrepancia puede deberse a diferencias contextuales y a cómo se implementan las políticas educativas en cada región.

Metodologías Diferentes y sus Implicaciones. Las metodologías empleadas también presentan variaciones que pueden influir en los resultados. Mientras que esta tesis utiliza un enfoque cuantitativo para determinar la relación entre políticas y gestión curricular, otros estudios como el de Quispe (2023) adoptan un enfoque descriptivo correlacional. Esta diferencia metodológica puede dar lugar a interpretaciones distintas sobre el carácter de la conexión entre las variables estudiadas, lo que sugiere que los resultados deben ser contextualizados dentro del marco metodológico específico utilizado.

La interpretación teórica de los resultados del primer objetivo específico se fundamenta en diversas teorías que abordan la interacción entre estas variables. A continuación, se expone cómo estas teorías respaldan y explican los hallazgos obtenidos. La Teoría de Políticas Educativas. Las políticas educativas públicas son esenciales para establecer un marco que guíe la gestión curricular en las instituciones educativas. Según UNICEF (2022), estas políticas deben garantizar la excelencia del proceso de enseñanza a través de la asignación adecuada de recursos y personal. En este sentido, los resultados de la tesis indican que una política educativa bien estructurada facilita una gestión curricular efectiva, lo que se traduce en mejores aprendizajes para los estudiantes. Este hallazgo se alinea con la teoría de políticas educativas que sostiene que las decisiones a nivel gubernamental impactan directamente en el funcionamiento interno de las escuelas.

La Teoría de Gestión Curricular. Se refiere a cómo se planifica, implementa y evalúa el currículo dentro de una institución. Cavero y Mendoza (2020) enfatizan que el currículo debe centrarse en la formación de habilidades significativas para los discentes. La tesis revela que las políticas educativas influyen en esta gestión al proporcionar directrices claras y recursos necesarios para su implementación. Esto indica que una administración curricular eficiente no solo depende del compromiso de los docentes, sino también del apoyo institucional proporcionado por las políticas educativas.

Enfoque de Desarrollo Sostenible. El ODS 4 determina la importancia de garantizar una educación inclusiva y equitativa de excelencia. Este enfoque es relevante para

interpretar los resultados, ya que las políticas educativas analizadas buscan cumplir con estos objetivos globales. Solano (2022) menciona que los países deben coordinar sus actividades para mejorar la calidad educativa, lo que resuena con los hallazgos de la tesis sobre cómo las políticas educativas pueden facilitar o dificultar el logro de aprendizajes significativos en contextos locales específicos como Samugari.

Relación entre Políticas y Gestión Curricular. Los estudios previos mencionados en la tesis, como los de Nuñez (2023) y Vélez (2021), corroboran que existe una conexión notable entre las políticas educativas y la gestión curricular. Estas investigaciones indican que una buena organización y planificación curricular dependen del marco normativo establecido por las políticas educativas. Así, los resultados obtenidos en este trabajo se sostiene la noción de que una política educativa sólida es un pilar fundamental para lograr una gestión curricular efectiva, lo cual es esencial para lograr los metas educativos propuestos.

Estas teorías no solo explican cómo se interrelacionan estas variables, sino que también ofrecen un marco conceptual para entender los desafíos y oportunidades presentes en el contexto educativo analizado.

El análisis de la relación entre las políticas educativas públicas y la dimensión de enseñanza y aprendizaje en el aula, correspondiente al segundo objetivo específico, permite establecer comparaciones significativas con los antecedentes revisados. Esta comparación revela tanto concordancias como discordancias que enriquecen la comprensión de la influencia de las políticas educativas en el proceso educativo.

Concordancias: Impacto de las Políticas Educativas en el Aprendizaje. Los resultados del segundo objetivo específico indican que hay una conexión favorable entre las políticas educativas públicas y la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en el salón de clases. Este descubrimiento se alinea con las conclusiones de Puican et al. (2023), quienes argumentan que una gestión educativa deficiente, influenciada por políticas inadecuadas, tiene un efecto negativo en los resultados de aprendizaje. Ambos estudios subrayan que las políticas bien definidas son fundamentales para establecer un ambiente favorable para la educación, lo que resalta la importancia de un marco normativo claro y coherente.

Formación y Capacitación Docente. Otro punto de concordancia se encuentra en la relevancia de la capacitación docente para optimizar la educación y el aprendizaje.

Tanto la tesis como los antecedentes coinciden en que la formación continua de los docentes es crucial para implementar efectivamente las políticas educativas. Por ejemplo, Nuñez (2023) destaca cómo una adecuada preparación docente puede influir positivamente en los métodos de enseñanza utilizados, lo que se alinea con los hallazgos de esta tesis sobre la necesidad de fortalecer las competencias pedagógicas para mejorar el aprendizaje en el salón de clases.

Discordancias: Diferencias Contextuales en los Resultados. A pesar de las similitudes, se presentan discordancias en los contextos analizados. El estudio de Patiño-García et al. (2023) no detectó una correlación notable entre la cultura organizacional y la gestión institucional, lo cual contrasta con los hallazgos alcanzados en esta tesis que sugieren una relación más directa entre políticas educativas y calidad del aprendizaje. Esta discrepancia puede explicarse por las diferencias contextuales y por cómo se implementan las políticas educativas en cada región, lo que sugiere que los resultados pueden variar significativamente dependiendo del entorno específico.

Variaciones Metodológicas. Las diferencias metodológicas también tienen un papel crucial en la interpretación de los hallazgos. Mientras que esta tesis utiliza un enfoque cuantitativo para evaluar la relación entre políticas y aprendizaje, otros estudios como el de Quispe (2023) adoptan enfoques descriptivos correlacionales. Esta variación puede influir en cómo se perciben e interpretan las relaciones entre las variables estudiadas, lo que lleva a conclusiones diferentes acerca de la influencia real de las políticas educativas en el aula.

La interpretación teórica de los resultados del segundo objetivo específicos se centró en establecer la conexión entre las políticas educativas públicas y la dimensión de enseñanza y aprendizaje en el aula, se fundamenta en diversas teorías que abordan cómo estas políticas impactan el proceso educativo.

La Teoría de Políticas Educativas. Las políticas educativas públicas son esenciales para establecer un marco normativo que guíe la práctica docente y el aprendizaje en el aula. Según UNICEF (2022), estas políticas garantizan la calidad educativa mediante la distribución apropiada de recursos y personal. Los resultados de la tesis indican que una política educativa bien estructurada no solo proporciona los fundamentos indispensables para el funcionamiento del sistema educativo, sino que

además impacta de manera directa en la excelencia de la educación y el aprendizaje. Esto sugiere que las decisiones tomadas a nivel gubernamental tienen un efecto tangible en el aula, creando un ambiente favorable para la educación.

La Teoría de Gestión Pedagógica: Alude a las estrategias y prácticas implementadas por los educadores para facilitar el aprendizaje. Cavero y Mendoza (2020) enfatizan que el currículo debe centrarse en la formación de habilidades relevantes para los discentes. La tesis revela que las políticas educativas influyen en esta gestión al proporcionar directrices claras y recursos necesarios para su implementación. Esto sugiere que una gestión pedagógica efectiva depende no solo del compromiso individual de los docentes, sino también del apoyo institucional proporcionado por las políticas educativas.

Relación entre Políticas y Aprendizaje. Los hallazgos de investigaciones previas, como las de Nuñez (2023) y Vélez (2021), corroboran que existe una relación significativa entre las políticas educativas y la calidad del aprendizaje. Estas investigaciones indican que una buena organización y planificación pedagógica dependen del marco normativo establecido por las políticas educativas. Así, los resultados obtenidos en esta tesis refuerzan la idea de que una política educativa sólida es un pilar fundamental para lograr una enseñanza efectiva, lo que es fundamental para lograr las metas.

El análisis de la relación entre las políticas educativas públicas y la dimensión de apoyo al desarrollo de los estudiantes, correspondiente al tercer objetivo específicos, permitió establecer comparaciones significativas con los antecedentes revisados.

Concordancias: Relación Positiva entre Políticas Educativas y Apoyo al Desarrollo. Los resultados del tercer objetivo específico señalan que hay una conexión positiva entre las políticas educativas públicas y el apoyo al desarrollo de los estudiantes. Este hallazgo es consistente con el trabajo de Cavero y Mendoza (2020), quienes argumentan que las políticas educativas deben estar orientadas a proporcionar recursos adecuados y programas que fomenten el desarrollo integral del alumnado. Ambos estudios subrayan que un marco normativo sólido es crucial para facilitar el acceso a servicios y recursos que beneficien a los estudiantes, lo que resalta la importancia de una política educativa bien estructurada.

Importancia de la Inclusión y Equidad en la Educación. Tanto la tesis como los antecedentes coinciden en que las políticas educativas deben promover la inclusión y equidad como pilares esenciales para el crecimiento de los discentes. Por ejemplo, Solano (2022) menciona que las políticas deben garantizar oportunidades equitativas para todos los estudiantes, especialmente aquellos en situaciones vulnerables. Esta concordancia refuerza la idea de que un enfoque inclusivo en las políticas educativas no solo facilita el acceso a la educación, sino que también favorece el crecimiento personal y académico de los discentes.

Discordancias: Diferencias Contextuales en los Resultados. A pesar de las similitudes mencionadas, se presentan discordancias en los contextos analizados. El estudio de Patiño-García et al. (2023) no detectó una correlación relevante entre la cultura organizacional y el apoyo al desarrollo estudiantil en su investigación en Piura. Esto contrasta con los resultados obtenidos en esta tesis, donde se establece una clara relación entre políticas educativas y apoyo al desarrollo. Esta discrepancia puede explicarse por diferencias contextuales y por cómo se implementan las políticas educativas en cada región, lo que sugiere que los resultados pueden variar significativamente dependiendo del entorno específico.

V. CONCLUSIONES

- Primera.** - Se determinó que las políticas educativas públicas tienen una relación positiva moderada con la gestión pedagógica, con un Rho de 0,524 y $p < 0,01$. El acumulado de las políticas educativas fue medio con 81,4%, bajo con 11,6% y alto con 7%. La gestión pedagógica tuvo 79,1% en nivel medio, 18,6% en alto y 2,3% en bajo.
- Segunda,** - Se determinó que las políticas educativas públicas tienen una conexión positiva moderada con la gestión curricular (Rho = 0,515, $p = 0,000$). El 58,1% considera que las políticas públicas educativas y la gestión curricular son medias, el 18,6% ve las políticas como medias y la gestión como alta, y el 11,6% percibe ambas como bajas en políticas y medias en gestión.
- Tercera.** - Se determinó que las políticas educativas públicas tienen una relación positiva y significativa con la enseñanza y aprendizaje en el aula (Rho= 0,480, $p= 0,01$). El 51.2% de las políticas públicas educativas y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes es de nivel medio, el 25.6% enfrenta un nivel alto, y el 9.3% tiene un nivel bajo en políticas educativas.
- Cuarta.** - Se determinó que las políticas educativas públicas tienen una relación positiva moderada con el apoyo al desarrollo estudiantil, Rho=0.481 y $p=0.01$. Las políticas educativas tienen un nivel medio de 65,1% y el apoyo al desarrollo estudiantil es alto en 9,3%. Las políticas educativas y el apoyo al desarrollo estudiantil alcanzaron un 2,3% alto.

VI. RECOMENDACIONES

- Primera.** - Se recomienda al gobierno y las autoridades educativas implementar programas de capacitación continua para los docentes. Esto no solo permitirá que los educadores se mantengan actualizados con las mejores prácticas pedagógicas, sino que también facilitará una mejor adaptación a las directrices establecidas por las políticas educativas. La capacitación debe estar orientada a desarrollar competencias específicas que respondan al currículo y al entorno específico de cada institución.
- Segunda.** -Se recomienda al responsable de la institución educativa para implementar la Evaluación de Necesidades: Realizar diagnósticos periódicos para identificar las áreas de optimización en la práctica docente y adaptar los programas de capacitación a estas necesidades. Formación en Diversas Áreas: Incluir módulos sobre metodologías activas, uso de tecnologías educativas, gestión del aula, y estrategias inclusivas que abordan la diversidad del alumnado.
- Tercera.** - Se recomienda al director, establecer estrategias que refuercen la relación entre las políticas públicas y la enseñanza en el aula, promoviendo Recursos Didácticos Adecuados. Es crucial garantizar que las políticas educativas contemplen la entrega de recursos didácticos que respalden el aprendizaje.
- Cuarta.** - Se recomienda al director mejorar el respaldo al crecimiento de los estudiantes a través de la ejecución de programas de apoyo completo. Es esencial crear e implementar programas de apoyo integral que traten no solo lo académico, sino también el crecimiento emocional y social de los alumnos. Con un 65.1% de políticas públicas educativas en un nivel medio, es vital aumentar este porcentaje a través de iniciativas que ofrezcan orientación psicológica, tutorías y actividades extracurriculares que desarrollen habilidades socioemocionales.

REFERENCIAS

- Álvares, A. (2020). *Metodología de la Investigación*. Universidad de Lima. <https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/10821/Nota%20Acad%C3%A9mica%205%20%2818.04.2021%29%20-%20Justificaci%C3%B3n%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- Banco Mundial. (22 de marzo de 2024). *Abordar la crisis del aprendizaje en América Latina y el Caribe*. Obtenido de <https://reliefweb.int/report/world/abordar-la-crisis-del-aprendizaje-en-america-latina-y-el-caribe>
- Bellei, C., Y Muñoz, G. (2021). Models of regulation, education policies, and changes in the education system: a long-term analysis of the Chilean case. *J Educ Change*, 24, 49-76. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10833-021-09435-1>
- Cavero, R., Y Mendoza, M. (2020). *Cultura de paz, violencia y educación*. Editores PRES. <https://oficinas.unsch.edu.pe/vri/wp-content/uploads/2020/12/LIBRO-CULTURA-DE-PAZ-VOL-1.pdf>
- Cueva, A. (2020). COLLABORATIVE TEACHING WORK AND ITS IMPACT ON PEDAGOGICAL MANAGEMENT. *Ciencia y Educación*, 1(1), 19-24. <https://www.cienciayeducacion.com/index.php/journal/article/view/2/3>
- Delgado, W. (2017). Análisis de la Política Educativa Colombiana desde la Teoría del Constructivismo Estructuralista. *Boletín virtual*, 6(2), 1-24. <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/197/194>
- Hadi, M., Martel, C., Huayta, F., Rojas, C., Y Arias, J. (2023). *METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. GUIA PARA EL PROYECTO DE TESIS*. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú S.A.C. <https://editorial.inudi.edu.pe/index.php/editorialinudi/catalog/view/82/124/149>
- Hadi, M., Martel, C., Huayta, F., Rojas, C., Y Arias, J. (2023). *Un libro para Tesistas METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. Guía para el Proyecto de Tesis*. Inudi Perú. <https://editorial.inudi.edu.pe/index.php/editorialinudi/catalog/view/82/124/149>

- Hernández-Sampieri, R., Y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la Investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Mc Graw Hill education. <http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/handle/54000/1292>
- Marin-Cano, M., Parra-Bernal, L., Burgos-Laiton, L., & Gutierrez-Giraldo, S. (2019). La Práctica Reflexiva del Profesor y la relación con el desarrollo profesional en el contexto de la Educación Superior. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 15(1), 153-171. doi:<https://doi.org/10.17151/rlee.2019.15.1.9>
- Ministerio de Educación. (2015). *Rutas del Aprendizaje: Herramientas pedagógicas para docentes*. <https://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/web-cambiamoslaeducacion/inicio.html>
- Misad, K., Misad, R., Y Dávila, O. (2022). The school climate from the directive management in Latin America: a review of the academic production. *Gestionar: revista de empresa y gobierno*, 2(2), 7-24. doi:<https://doi.org/10.35622/j.rg.2022.02.001>
- Montero, A. (2019). Dirección pedagógica y selección de directores en el sistema educativo español. *Revista Iberoamericana de Educación*, 56(1), 1-11. <https://rieoei.org/RIE/article/view/1553/2606>
- Moreno-Galindo, E. (29 de enero de 2021). *Justificcación teórica*. <https://tesis-investigacion-cientifica.blogspot.com/2021/01/justificacion-teorica.html>
- Núñez, D. (2023). *Gestión pedagógica y su relación con la programación curricular del docente en una institución educativa de Guayaquil, 2022*. Universidad César Vallejo. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/107072/Nu%c3%b1ez_CDM-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ochoa, M. (2020). *Gestión educativa y desempeño docente de la escuela de educación básica "Efrén Avilés Pino" Guayaquil - Ecuador, 2020*. Universidad César Vallejo. <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/2981007>
- Ogunode, J., Lawan, A., Gregory, D., Y Lawan, A. (2020). ADMINISTRATION OF PUBLIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN NIGERIA: PROBLEM AND SUGGESTION. *European Scholar Journal (ESJ)*, 1(3), 6-13.

<https://media.neliti.com/media/publications/340732-administration-of-public-educational-ins-622009c0.pdf>

Oreja, M., Y Vior, S. (2016). Education and the international credit organizations. Loans and recommendations to America Latina (2000-2015). *Journal of Supranational Policies of Education*, 4. <https://revistas.uam.es/jospoe/article/view/5663>

Organización de las Naciones Unidas, p. (2022). *Estudios sobre políticas educativas en América Latina*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379487>

Oседа, D., Mendivel, R., Y Duran, A. (2020). Potential for innovation and institutional management at the National University of Cañete-Peru. *Sophia, colección de Filosofía de la Educación*, 28(1), 207-235. doi:<https://doi.org/10.17163/soph.n28.2020.08>

Parra, L., Y Prieto, C. (2020). Pedagogical Leadership for Educational Management: An Alternative for Change in Higher Education. *Revista Verba Iuris*, 15(44), 91-105. <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/verbaiuris/article/view/6885/6507>

Parra-Bernal, L., Menjura-Escobar, M., Pulgarín-Puerta, L., Y Gutierrez, M. (2021). Las prácticas pedagógicas. Una oportunidad para innovar en la educación. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 17(1), 70-94. doi:<https://doi.org/10.17151/rlee.2021.17.1.5>

Patiño-García, L., Lujan-Vera, P., García, L., Silva, R., Zapata, J., Aguilar, I., y Aguirre, R. (2023). ORGANIZATIONAL CULTURE AND PEDAGOGICAL MANAGEMENT IN PERU. *HUMAN REVIEW*, 259-267. <https://journals.eagora.org/revHUMAN/article/view/5053/3333>

Puican, V., Gomez, A., Rimapa, L., Salvador, C., Vargas, L., y Hernandez Hernandez, O. (2023). PEDAGOGICAL LEADERSHIP IN THE EDUCATIONAL MANAGEMENT OF PERUVIAN EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *BUSINESS REVIEW*, 8(4), 1-17. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8956437>

- Quispe, K. (2023). Educational Management and Work Environment in Teachers of the Educational Institutions of the Province of Satipo. *Revista Científica de Educación Inicial*, 58-79.
<https://revistas.uncp.edu.pe/index.php/RCEI/article/view/1879/2063>
- Sánchez, J., y Escalante, M. (2018). MANAGEMENT OF THE PEDAGOGICAL MANAGEMENT LEADERSHIP AND ITS RELATIONSHIP WITH THE TEACHING PERFORMANCE IN THE SECONDARY LEVEL OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION "FRANCISCO VIDAL LAOS". SUPE - BARRANCA. LIMA 2018. *Revista igobernanza*, 1(3), 14-27.
<https://igobernanza.org/index.php/IGOB/article/view/15/84>
- Solano, L. (2022). El papel de la UNICEF para el desarrollo de la niñez en la educación primaria de Nicaragua en el marco del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030. *UAM*, 23(2), 32-56.
<https://acervo.uam.edu.ni/1451/1/00505155.pdf>
- UNESCO. (2017). *Revisión de las políticas públicas del sector de educación en el Perú*. UNESCO.
<https://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/5706/Revisi%C3%B3n%20de%20las%20pol%C3%adticas%20p%C3%ablicas%20del%20sector%20de%20educaci%C3%B3n%20en%20Per%C3%ba.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Vélez, J. (2021). INTELLIGENT ORGANIZATION AND ITS RELATIONSHIP WITH PEDAGOGICAL MANAGEMENT IN THE "JUAN MONTALVO" EDUCATIONAL UNIT, BUENA FE -ECUADOR, 2020. *Revista Hacedor*, 93-106.
<https://revistas.uss.edu.pe/index.php/HACEDOR/article/view/1620/2312>

Anexo 6: Informe de originalidad del Turnitin.

feedback studio - Google Chrome
ev.junimil.com/app/carta/es/?lang=es&res=1033&s=10&u=1008032488&o=2541891322

feedback studio DENIS ANCCO GERONIMO Políticas educativas públicas y gestión pedagógica en una Institución Educativa Pública del distrito de Samugari La Mar Ayacucho, 2024 -- /100 < 45 de 268 >

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
ESPECIALIDAD EN POLÍTICAS EDUCATIVAS Y GESTIÓN PÚBLICA

Políticas educativas públicas y gestión pedagógica en una Institución Educativa Pública del distrito de Samugari La Mar Ayacucho, 2024

TRABAJO ACADÉMICO PARA OBTENER EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN POLITICAS EDUCATIVAS Y GESTION PUBLICA

AUTOR:
Ancco Gerónimo, Denis (ORCID: 0000-0003-3060-0587)

ASESORA:
Dra. Quispe Vilca Grisely Rosalie (ORCID: 0000-0003-0526-4366)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Responsabilidad social universitaria

TRUJILLO - PERÚ
2024

Resumen de coincidencias

14 %

Se están viendo fuentes estándar

Ver fuentes en inglés

Coincidencias

Número	Fuente	Porcentaje
1	Entregado a Universidad... Trabajo del estudiante	6 %
2	hdl.handle.net Fuente de Internet	3 %
3	repositorio.uacu.edu.pe Fuente de Internet	2 %
4	repositorio.unsa.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
5	Entregado a Holy Child... Trabajo del estudiante	<1 %
6	www.belenhiggins.com Fuente de Internet	<1 %
7	docplayer.es Fuente de Internet	<1 %
8	www.famineduc.cl Fuente de Internet	<1 %
9	Entregado a University... Trabajo del estudiante	<1 %
10	Entregado a Universidad... Trabajo del estudiante	<1 %
11	www.afn.uconn.edu Fuente de Internet	<1 %

Página: 1 de 28 Número de palabras: 8068 Versión solo texto del informe Alta resolución Activado 105 5/10/2024